

VITAMINLARNING AHAMIYATI

Termiz muhandislik texnologiyalar instituti

Sanoat texnologiyalari fakulteti

Oziq-ovqat texnologiyasi yoʻnalishi

6A-20 guruhi talabalari

Xudoyberdiyev Baxriddin Baxtiyorovich

Ibrahimova Xurshidabonu Bahodir qizi

ANOTATSIYA

Vitaminlarning tabiatdagi manbai oʻsimlik va mikroorganizmlar hisoblanadi. Vitaminlar asosan oʻsimliklarda sintezlanadi. Mikroorganizmlardan esa sanoatda vitaminlarni mikrobiologik usulda olinadi. Har bir mamlakat oʻzining salohiyati va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda oʻz xalqini turli tuman xildagi va assortimentdagi oziq-ovqat maxsulotlarini ishlab chiqaradi va taʼminlaydi. Oziq-ovqat maxsulotlari xillari va assortimentlarini tayyorlashda va isteʼmolga yoʻnaltirishda asosiy xom-ashyo va resurslar bazasi qishloq xoʻjaligida yetishtiriladigan turli xil oʻsimlik va hayvon xom-ashyolari va resurslari hisoblanadi. Vitaminlarning katta qismi kimyoviy sintez orqali olinsa, ularni sanoatda mikrobiologik usul bilan olish ham katta amaliy oʻrin tutadi. Oʻsimliklartarkibida vitaminlarga aylanuvchimaʼlum organikmoddalar sintezlanib, ular provitaminlar ekanligi haqidagi tushunchalar berilgan.

Kalit soʻzlar: vitaminlar, oʻsimliklar, oziq-ovqat mahsuloti, mikroorganizmlar, sintez, karotinoidlar, avitaminoz, gipovitaminoz, gipervitaminoz, fototrof mikroorganizmlar, askorbin kislota.

Keyingi yillarda jahonda, shu qatorda Oʻzbekistonda ham oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va uning sifati va xavfsizligiga katta ahamiyat berilmoqda. Bu borada nufuzli ilmiy-tadqiqot institutlari laboratoriyalarida professor-oʻqituvchilar tomonidan har-xil yoʻnalishdagi ilmiy-tadqiqot ishlari

bo'yicha nazariy va amaliy ishlar bajarilmoqda. Olingan ijobiy natijalar xalq xo'jaligida ishlab chiqarishga yo'naltirilmoqda. Vitaminlar haqidagi gipotezaning ta'rifi 1911 yilda Londonda ishlayotgan polyak olimi Kazimir Funk tomonidan berildi. Uguruch kepagidan ovqatga oz miqdorda qo'shib berilganda hamberi-beri kasallagini davolaydigan kristall faol modda olishga muvaffaq bo'ladi. Bu birikmani tarkibini tekshirib ko'rib, unda amin shaklidagi azotning borligi aniqladi va bu moddaga hayot uchun zarur bo'lgan yangi bir kimyoviy birikma deb qarab, uni (vitamin) deb nomladi. "Vita" lotincha hayot, "amin"- tarkibida azottutuvchikimyoviygruppa, ya'ni hayot aminima'nosini anglatadi. Shu tajribadan keyin polyak olimi K.Funkmana shu noma'lum moddalarni vitaminlar deb ataydi. Vitaminlar faqat odam yoki hayvon organizmi uchun zarur bo'lmay, o'simliklar va mikroorganizmlar uchun ham keraklidir. Masalan, o'simliklar tomirlari ayrim vitaminlarsiz yaxshi rivojlanmaydi. Mikro organizmlarning normal rivojlanishi uchun ozuqa muhitida vitaminlar bo'lishi talab qilinadi. Vitaminlar bilan fermentlar orasida o'zviy bog'liqlik bo'lib, ko'pgina vitaminlar o'ziga xos oqsillar bilan birikib, fermentlar hosil qiladi. Shunday qilib, vitaminlar yetishmasligi oqibatida kasalliklarning (avitaminoz) boshlanishi, shu organizmda ma'lum reaksiyani olib boruvchi ferment aktivligining pasayishi va oqibatda modda almashinishining buzilishi bilan tushintiriladi.

O'simliklar tarkibida vitaminlarga aylanuvchi ma'lum organik moddalar sintezlanib, ular provitaminlar deyiladi.

Vitaminlar kichik molekularli moddalar bo'lib, turli organik birikmalarning sinflariga mansub. Vitaminlar hayvon, o'simlik va mikroorganizmlarda kechadigan muhim fiziologik va biokimyoviy jarayonlarda aktiv qatnashadigan birikma hisoblanadi. Ko'pincha vitaminlar fermentlarning oqsilmas qismini tashkil qiladi.

Vitaminlar asosan o'simliklarda sintezlanadi. Odam va hayvon organizmiga esa ovqat bilan birga kiradi.

Vitaminlar — past molekular organik moddalar guruhiga kirib, juda kam konsentratsiyada ham kuchli va turli biologik ta'sir qila olish xususiyatiga ega. Tabiatda vitaminlar manbasi o'simlik va mikroorganizmlar hisoblanadi. Bk menaxinonlar va B₁₂ kobalaminlar asosan mikroorganizmlardan sintezlanib olinadi. Ishlab chiqarishda vitaminlarning katta qismi kimyoviy sintez orqali

olinishi tursa, ularni sanoatda mikrobiologik usul bilan olish ham katta amaliy o‘rin tutadi.

Mikrobiologik yo‘l bilan ergosterin va B₁₂ vitamin olinsa, vitamin C olishda soritni sorbozaga oksidlashda mikroorganizmlar ishlatiladi. Bundan tashqari, ishlab chiqarishda karotinoidlar va B₂ vitamin, vitamin konsentratlarini olishda qo‘llaniladi. Dunyoda 40 dan ortiq vitaminlar ishlab chiqarish sanoatlari mavjud, bulardan 18 tasi AQSh da, Yaponiyada 8 ta va 14 ta G‘arbiy Yevropada joylashgan. 2. Karotinoidlar — tabiat pegmenti sifatida keng tarqalgan guruhiga kiradi. Ular o‘simlik, suv osti o‘simliklari, fototrof bakteriyalar va turli xil xemotrof bakteriyalar hosil qiladi. Bundan tashqari, karotinoidlar ba‘zi bir mog‘or zamburug‘i va drojjalarni sintez qiladi. Shuningdek, karotinoidlar ba‘zi baliq, parranda organizmlarida qatnashadi, lekin o‘zicha fermentlar paydo bo‘lmaydi, balki ovqat bilan kirib, organizmni A vitamini bilan boyitish manbayi sifatida xizmat qiladi.

Karotinoidlar o‘simlik va mikroorganizmlarda bo‘sh formada bo‘lib, glukozidlar va karotin — oqsil kompleksi hosil qilishim mumkin, lekin ko‘p holda uzun zanjirli yog‘ kislotali efir ko‘rinishida uchraydi.

Fototrof mikroorganizmlarda karotinoidlar sintezi asosan yorug‘lik oqimi, ba‘zi organik birikmalar soniga (atsetat) va tarkibidagi kislorodga bog‘liq. Xematrof mikroorganizmlarning fototrofdan farqi shundaki, karotinoidlar ikkilamchi metabolizm mahsuloti hisoblanadi. Yorug‘lik karotinoidlarni hosil bo‘lishida nafaqat fototrofdan balki xematrofda ham pigmentlar tarkibiga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Ba‘zi mog‘or zamburug‘i va xematrof bakteriyasida karotinoidlar hosil bo‘lishi yorug‘likka bog‘liq. Qorong‘ida karotinoidlar faqat rangsiz sintezlanadi. Ko‘p mikroorganizmlar karotinoidlarni hosil qilish uchun molekular kislorod kerak bo‘ladi. U karotin sintezi hosil bo‘lish uchun qatnashadi. Ko‘p mikroorganizmlar karotinoidlar sintezi darajasida hosil bo‘ladi.

Karotinoidlar kimyoviy sintez yordamida va tabiat manbasi — o‘simlik va mikroorganizmlar yo‘li bilan ajratib olinadi. Kimyoviy yo‘l bilan (3- karotin, A vitamin va boshqa karotinoidlar olinadi. Kimyoviy yo‘l bilan p- karotinoidlar olishning oddiy manbasi bo‘lib, sabzi, qovoq, o‘t, na‘matak, oblepixa va boshqa ko‘katlar xizmat qiladi. Shu maqsadda keng ko‘lamda mog‘or zamburug‘i va drojjilar ishlatiladi.

Karotinoidlar qishloq xo‘jaligida, tibbiyotda va oziq-ovqat sanoatida keng ko‘lamda qo‘llaniladi. (3-karotin oziq-ovqat sanoatida, tibbiyotda dori-darmon tayyorlashda va kosmetikada ishlatiladi. Oziq-ovqatda pigment moddasi va bo‘yog‘ sifatida qandolat mahsulotlari tayyorlashda ishlatiladi. Tibbiyotda (3-karotin teri rakining rivojlanishini davolashda qo‘llaniladi. Qishloq xo‘jaligida karotinoidlar don

o'simliklarining o'sishini yaxshilashda ishlatiladi. 3. Alkaloidlar — alkaloidlar murakkab strukturaga ega bo'lgan, tarkibida azot saqlovchi moddalar guruhiga kiradi.

Alkaloidlar o'simliklardan ajratib olinadi, alkaloidlar mikroorganizmlarini o'rganish endi boshlanmoqda. Alkaloidlar kuchli farmakologik ta'sirga ega. Ular to'qim alarni qisqartirish qobiliyatiga ega bo'lganligi sababli ginekologiyada qo'llaniladi. Bundan tashqari, alkaloidlar migren, qon bosim oshganda ishlatiladi. Birinchi izlanuvchanlik ishlarida ovqat ratsioniga kiruvchi asosiy hayot uchun kerak bo'ladigan komponentlardan — uglevod, oqsil, yog', mineral moddalar va suvdan tashqari 1880-y N.I. Lunin tomonidan boshqa moddalar o'rganildi. Keyinchalik bu moddalar vitaminlar deb nomlandi (lotincha vita — hayot degan ma'noni anglatadi), ya'ni hayot aminlari deb nom oldi. 1956-yil Xalqaro kimyoviy nomenklatura bo'yicha vitaminlar quyidagi guruhga bo'linadi: 1. Suvda eriydigan vitaminlar. 2. Yog'da eriydigan vitaminlar. 3. Vitaminsimon birikmalar. Vitaminlarning organizmga ta'siri quyidagicha:

Avitaminoz — organizmda 1,2 vitamin yo'qligi. Gipovitaminoz — vitamin yetishmovchiligi. Gipervitaminoz — vitaminning organizmda ko'payib ketishi. 1. Yog'da eruvchi vitaminlar. a) A vitamin — A, retinol. Vitamin A asosan tuxum, qaymoq, sut, saryog', mol, buyrak, jigar va vatskabalig'ijigarida mavjud. Kattalar uchun 1 sutkada vitamin A — 1 mg tavsiya etiladi. b) D vitamin — kalsiferol. D vitamin yetishmovchiligida raxit kasalligi kelib chiqadi. Raxitda bola rivojlanishi to'xtaydi. Tish yorib chiqishi kechikadi, tishlarning o'zi esa yemiriladi. Oshqozon ichak ishi buzilib, kamqonlikka olib keladi. D vitamin asosan baliq yog'ida, treska balig'i jigarida, ikrasida, tuxum sarig'ida va yog'da mavjud. 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun sutkalik vitamin D miqdori 500 dan 1000 xalqaro birlikda. Kattalarga esa 100 xalqaro birlikda tavsiya etiladi. d) E vitamin — tokoferol. E vitamin yetishmaganda erkaklarda urug'ning harakati susayadi. Mushak to'qimasi paralichi va anemiyaga olib keladi. E vitamin — paxta, jo'xori, pista yog'ida va bug'doyda mavjud. E vitamin kattalar uchun sutkada 15 xalqaro birlikda tavsiya etiladi. e) K vitamin — filloxinon. K vitamin yetishmasa jigar kasalligi asosan sariq kasalligi va ichak kasalligi kelib chiqadi.

Asosan antibiotiklar ko'p olganda ichak mikroflorasi o'lganda K vitamini organizmda so'rilishi yomonlashadi. K vitamin — ko'katlarda, ismoloq, karam va qovoqda mavjud. 2. Suvda eruvchi vitaminlar. a) B, vitamin — tiamin. B, vitamin asosan o'simlik mahsulotlari, go'sht, baliq va sut mahsulotlari, dukkakli — loviya, no'xotda mavjud. B, vitamin yetishmasa, beri-beri (noto'g'ri yurish) kasalligi, ishtaxani buzilishi, quvatsizlik, anemiya, ozish, asablami buzilishi kuzatiladi. B, vitaminning sutkalik normasi kattalar uchun 1,3— 2,5 mg, bolalarga 1,3—1,7 mg.

b) B₂ vitamin — riboflavin.

Inson riboflavinining 65—70 % ni non, sut va go'sht mahsulotlaridan, 30—35 % ni esa ho'l meva va sabzavotlardan oladi. B₂ vitamin yetishmasa og'iz bo'shlig'ining yallig'lanishi, ko'rish qobiliyati buzilishi va kamqonlik, yuz terisini shkastlanishiga olib keladi. Kattalar uchun sutkalik B₂ vitamin normasi 2 mg, bolalar uchun esa 1—2 mg tavsiya etiladi. d) B₆ vitamin — piridoksin. B₆ vitamin asosan go'sht, baliq, mol yuragida va buyragida ko'p. Sutkalik normasi kattalar uchun 2 mg. B₆ vitamin yetishmasa teri yallig'lanishi, o'sishni sekin- lashishi va hokazolarga olib keladi. e) C vitamin — askorbin kislota. C vitamin yetishmasa quwat- sizlik, ishtahani kamayishi, bo'y o'smasligi, tish yuvganda milkni qonashi, infeksiyon kasalliklarga tez yo'liqishi va hokazo. C vitamin asosan ko'katlarda, barglar va sabzavotlarda bo'ladi. Sutkalik C vitamin normasi kattalar uchun 70—120 mg. f) B₁₂ vitamin — kobalamin. B₁₂ mikroorganizmlardan sintezlanadi. B₁₂ asosan mol jigari, buyragida ko'p. Sutkalik B₁₂ normasi 2—2,5 mkg. 3. Vitaminsimon birikmalar. a) U vitamin — metilmethionin sulfoniy xlorid. U vitamin asosan sabzavotlar sharbatida, karomda juda ko'p. U vitamin oshqozon ichak yo'llari yallig'lanishida yaxshi yordam beradi.

Hulosa. Tabiatda vitaminlar manbasi o'simlik va mikroorganizmlar hisoblanadi. B₆ menaxinonlar va B₁₂ kobalaminlar asosan mikroorganizmlardan sintezlanib olinadi. Mikrobiologik yo'l bilan ergosterin va B₁₂ vitamin olinsa, vitamin C olishda soritni sorbozaga oksidlashda mikroorganizmlar ishlatiladi. Bundan tashqari, ishlab chiqarishda karotinooidlar va B₂ vitamin, vitamin konsentratlarini olishda qo'llaniladi. Karotinooidlar kimyoviy sintez yordamida va tabiat manbasi — o'simlik va mikroorganizmlar yo'li bilan ajratib olinadi. Kimyoviy yo'l bilan (3-karotin, A vitamin va boshqa karotinooidlar olinadi. Kimyoviy yo'l bilan p-karotinooidlar olishning oddiy manbasi bo'lib, sabzi, qovoq, o't, na'matak, oblepixa va boshqa ko'katlar xizmat qiladi. Shu maqsadda keng ko'lamda mog'or zamburug'i va drojjilar ishlatiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. To'raqulov Yo.H. Biokimyo va molekulyar biologiya. Toshkent. "O'zbekiston", 1996.
2. P. Mirhamidova, A.H.Vahobov, Q.Davronov, G.S.Tursunboyeva

Mikrobiologiya va Biotexnologiya asoslari Toshkent "Ilm ziyo" 2014y

3. M.N.Valixanov, Biokimyo Toshkent "Universitet". 2009
4. X. M. KOMILOV, A. A. MAHMUDOV BIOLOGIK FAOL MODDALAR

TEKNOLOGIYASI Toshkent «EXTREMUM PRESS» 2010